

APRENDIZAGENS DE ESTAGIAR NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Vlândia Pereira de Oliveira¹

Resumo: O estágio supervisionado é um momento quando os discentes podem colocar em prática seus conhecimentos teóricos, que foram construídos ao longo da graduação, essa fase estrutura-se em três etapas principais: observação, regência e projeto didático. Durante a segunda cadeira de estágio supervisionado no ensino médio foi vivida uma experiência em uma escola profissionalizante localizada no bairro Jardim América, que possui as suas próprias peculiaridades, portanto o objetivo deste trabalho é, enquanto relato de experiência, descrever a experiência de uma estagiária em uma escola profissionalizante e suas influências na formação inicial. Esse trabalho foca-se principalmente nas experiências vividas durante os períodos de observação e regência, que pode-se vivenciar dinâmicas positivas e desafiadoras. Durante todo o período do estágio pode-se observar a estrutura escolar e as interações sociais, além das situações que permeiam o ambiente escolar, como reuniões escolares e comunicações entre a estagiária e os alunos que resultaram em muitas reflexões acerca da profissão. Sendo assim o estágio supervisionado é um espaço muito rico de aprendizagens, que permite um senso crítico da profissão e vivência da realidade escolar.

Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Ciências Biológicas. Formação Inicial Docente.

1. INTRODUÇÃO.

Desde meados do séc XX critica-se o modelo tecnicista da educação e as pesquisas voltam-se para uma estrutura educacional que rompa com esses paradigmas e da educação tradicional e procura profissionais que tenham uma visão crítica de suas atribuições e dos elementos do seu campo de atuação, portanto a fim de reforçar essa característica do ensino estipula-se o estágio supervisionado da docência. Durante a formação docente inicial nos cursos de licenciatura os estágios são uma etapa importante a ser realizada que configuram-se como um momento onde os discentes de licenciatura aliam os conteúdos vistos na universidade com a realidade da educação básica (Sabino, 2013).

É importante entender que esse momento é rico em aprendizagens, onde o estagiário confronta-se com situações peculiares e diferentes, entendendo que cada

¹Estudante de graduação em Ciências Biológicas, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Estadual do Ceará, vladia.oliveira@aluno.uece.br.

escola tem sua forma de agir e de atuar com seus acordos próprios (Lima, 2008), por conta disso o campo de estágio torna-se um lugar necessário ao aluno de licenciatura para que possa entrar em contato com essas situações e aprender como agir.

A identidade docente é uma construção produzida ao longo de toda a carreira de um profissional, portanto é uma construção sócio-histórica que é determinada pelas experiências e relações tanto pessoais como profissionais. Entende-se o estágio como um dos elementos fundamentais para que isso ocorra já na formação inicial é um espaço que possibilita o sujeito no processo de formação refletir sobre a prática e viabiliza a aproximação dos desafios e da realidade do ensino (Ferreira; Ferraz, 2021; Botelho, 2018).

No curso de licenciatura em ciências biológicas da Universidade Estadual do Ceará (UECE) esse é um momento onde os discentes devem perceber o espaço escolar através das etapas principais de observação, regência e projeto didático. Na observação o aluno deve observar as especificidades da escola, se familiarizar com o ambiente escolar, na regência o aluno deve entrar na prática da profissão, ministrando aulas observadas pelo supervisor e no projeto didático, deve diante de suas observações, produzir algo adequado para a prática docente no ambiente escolar.

A educação profissional passou por diversas transformações ao longo do tempo, principalmente motivadas pelas demandas do mercado de trabalho, como no caso da reforma educacional do regime militar que tornou essa educação compulsória para as camadas mais vulneráveis da população pela falta de mão de obra qualificada. Devido ao expoente industrial do estado do Ceará e a oferta inexpressiva de escolas profissionais, durante os anos de 2007 a 2018 o governo Cid Gomes passou a investir na criação de uma rede de escolas profissionalizantes EEEP 'S' (Monteiro; Pessoa Junior, 2019). Essas escolas integram o currículo da educação básica com o ensino técnico, portanto esse trabalho, enquanto relato de experiência, busca descrever a experiência de docente em uma escola profissionalizante e suas influências na formação inicial.

2. DESENVOLVIMENTO.

O campo de estágio escolhido foi uma escola profissionalizante localizada no bairro Jardim América, a escola sofreu muitas mudanças desde sua criação, em 6 de maio de 1968, como anexo do Liceu do Ceará, já foi uma escola de ensino fundamental e médio e passou a ser apenas de ensino médio até finalmente ser estruturada como uma escola profissional atualmente. Entendendo que era uma escola de educação regular que passou a ser profissionalizante portanto tem alguns espaços foram adaptados nessa mudança, para comportar a nova dinâmica do espaço. A escola conta com um corpo docente de pelo menos 34 professores, isso inclui professores da base comum assim como os professores do ensino técnico.

A escola disponibiliza atualmente 4 cursos: enfermagem, hospedagem, redes de computadores e segurança do trabalho. Possui um laboratório de informática, uma biblioteca e um laboratório de ciências da natureza. O laboratório de ciências possui modelos didáticos de física, química e biologia, animais conservados, vidrarias diversas, possui uma bancada central e duas bancadas laterais com armários acima delas. As turmas possuem pelo menos 40 alunos em cada, com uma média de idade entre 14 e 19

anos, portanto tem pelo menos 459 alunos matriculados nessa instituição, tem 4 turmas de 3º ano, 4 de 2º ano e 4 de 1º ano (**Figura 1**).

Figura 1 - Imagens do laboratório de ciências naturais do campo de estágio.

Fonte: Acervo da autora, 2025.

Cada curso possui o seu laboratório de práticas, além disso na escola tem uma quadra, dois banheiros para os alunos, uma sala dos professores, dois banheiros para os professores, uma sala de direção e uma secretária, há também uma cozinha com cantina, algo necessário afinal é uma escola em tempo integral que fornece 3 refeições aos seus alunos e funcionários. Todas as salas de aula possuem ar-condicionados e lousa, algumas salas possuem também um projetor de teto (**Figura 2**).

Figura 2 - imagens do pátio (quadra e outras dependências) e salas de aula .

Fonte: Acervo da autora, 2025.

2.1. OBSERVAÇÃO

Durante a observação foram visitadas turmas de 1º, 2º e 3º ano dos cursos de enfermagem, redes e segurança. Contudo, uma situação diferente não ocorreu propriamente em sala de aula mas sim na sala dos professores, onde houve uma reunião em que os professores discutiram questões relacionadas a atrasos e comportamento dos alunos com relação aos professores. Eles descreveram muitas situações difíceis encontradas pelo corpo docente ao lidar com os alunos que chegavam atrasados, por exemplo, ou só apareciam para o estágio. Esse momento foi onde muitos professores levaram suas reclamações e desejos de mudança para o núcleo gestor, situações que precisavam ser resolvidas e que eles não conseguiam manejar.

A realidade encontrada dentro da sala de aula pelos professores pode ser muito difícil, desencadeadas por agentes como desvalorização e indisciplina os profissionais podem enfrentar crises de identidade podendo questionar a sua profissão, isso acarreta em um conceito que muitos estudiosos descrevem como mal-estar docente. Essa expressão é o resultado dos efeitos negativos das condições de trabalho dos docentes sobre a saúde mental dos mesmos (Souza; Leite, 2011).

2.2. REGÊNCIA

Durante esses momentos de regências ministrei aulas apenas para as turmas de terceiro ano, portanto foram 4 turmas de diferentes cursos: hospedagem, enfermagem, redes de computadores e segurança do trabalho. Cada turma tinha sua peculiaridade e formas de agir, outras eram turmas mais fáceis de lidar e outras mais difíceis, mas todas tinham um ponto em comum, o estágio curricular.

Com a estipulação do ensino profissionalizante há também a institucionalização dos estágios curriculares, que é um momento muitas vezes estressante onde eles os alunos têm que lidar com situações referentes ao mercado de trabalho, devido a isso a configuração de uma escola profissionalizante é diferente das escolas regulares. Por exemplo, é muito comum os alunos do terceiro ano saírem um pouco mais cedo das aulas da manhã para irem almoçar, isso acaba diminuindo o tempo de aula que reflete também na forma que o professor vai ministrar essa aula

Durante esse período do estágio coincidentemente foi um período que estavam ocorrendo as provas de ingresso nas universidades e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), situações muito comuns dentro da escola são as interações entre estagiários e alunos fora da temática da aula, dentre essas interações ocorreram muitas conversas sobre o vestibular, universidade e cursos de graduação.

Os alunos exibiram muitas curiosidades principalmente sobre o meu curso de graduação, mas duas situações em específico me chamaram mais atenção porque mostravam duas perspectivas distintas sobre o olhar desses alunos relacionadas ao curso de biologia.

A primeira foi quando uma aluna me perguntou sobre como era o curso na UECE, sobre como era a prova do vestibular. As dúvidas que são muito comuns a todos os alunos, mas todas essas questões foram levantadas pelo fato da vontade dessa aluna em se graduar neste curso, foi uma surpresa agradável saber que algum jovem possui esse objetivo, não cair nesse curso de paraquedas mas realmente considerar a licenciatura em ciências biológicas e diversas vezes eu pude conversar com essa aluna e

participar de conversas dela com o professor que mostravam o interesse e o esforço em passar no vestibular.

A segunda foi quando outra aluna me perguntou também sobre o curso mas com outro olhar por que ela pretendia fazer esse curso, contudo não se interessava tanto pela área da licenciatura, mas se mostrava também meio confusa sobre qual curso ou profissão seguir. De forma geral, a maioria dos alunos tinha dúvidas e questionamentos sobre o vestibular, sobre como são os cursos, sobre muitas coisas relacionadas a isso. Então podemos perceber que mesmo em uma escola profissionalizante, onde os alunos saem com uma profissão, buscam ainda assim se aperfeiçoar como profissional através do ensino superior.

Historicamente a literatura crítica aponta que a educação profissional esteve associada à formação de mão de obra de baixo custo, como cita Ciavita (2005), que em seu trabalho destaca alguns aspectos históricos da educação profissional no Brasil. Contudo, a experiência que presenciei confronta essa afirmativa e demonstra o interesse pela continuidade acadêmica por parte dos alunos, inspirado tanto pelo corpo docente como pelas próprias aspirações, como é uma realidade descrita por Morenas (2023) argumentando que a depender da instituição pode promover perspectivas acadêmicas e sociais mais amplas.

Outra situação relevante que ocorreu durante esse período da regência foi em um momento de interação com os alunos, em que eu estava preenchendo o meu documento de estágio e os alunos demonstraram curiosidade sobre o procedimento. A situação aconteceu com uma turma de terceiro ano que também estava em período de estágio, eles consideraram o fato incomum, e a partir dessa observação, compreenderam de forma mais clara que eu também era estagiária. O episódio configurou-se como uma forma distinta de aproximação.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, o estágio supervisionado é um espaço de aprendizagem e de ação, mas também um lugar para refletir sobre a prática e de maneira crítica aperfeiçoar por meio da experiência em sala de aula a formação docente inicial. Sobre tudo, cada escola é um espaço que possui dinâmicas, estruturas e valores diferentes, portanto em cada escola para cada pessoa surgirá uma experiência diferente.

Ter estagiado em uma escola profissional foi similar a estagiar em uma escola regular, contudo a escola demonstrou peculiaridades advindas dessa dinâmica própria de integralização, mas foi contudo uma experiência muito enriquecedora. Consegui por meio desse estágio perceber novas dimensões da escola integral e profissional, apesar de muitas características serem compartilhadas entre escolas regulares e profissionais, essas características são mais intrínsecas à realidade educacional atual do que a dinâmica da escola, como alguns casos de desrespeito ou de mal estar docente, a escola profissional tem suas singularidades que tornaram essa experiência única e especial.

Diante disso o estágio supervisionado foi um momento importante para construir aos poucos uma identidade docente pelo menos inicialmente, além de possibilitar a reflexão crítica acerca da profissão e vivenciar situações novas advindas de uma nova dinâmica escolar.

REFERÊNCIAS

BOTELHO, Thaís Aquino Sigarini. Formação docente: importância do estágio na relação teoria e prática e na construção da identidade. **Jornada brasileira de educação e linguagem/encontro do profeduc e profletras/jornada de educação de mato grosso**

Clavatta, Maria. A formação integrada. **A Escola e o Trabalho como Lugares de Memória e de Identidade. Trabalho Necessário**, ano, v. 3, 2005. **do sul**, v. 1, n. 1, 2018.

Ferreira, Lúcia Gracia; Ferraz, Roselane Duarte. Por trás das lentes: o estágio como campo de formação e construção da identidade profissional docente. **Revista Hipótese**, p. e021017-e021017, 2021.

Lima, Maria Socorro Lucena. Reflexões sobre o estágio/prática de ensino na formação de professores. **Rev. Diálogo Educ**, p. 195-205, 2008.

Monteiro, Karoline Matos; Pessoa Junior, José Raulino Chaves. Educação Profissional e Formação de Professores:: o caso das escolas profissionalizantes do Ceará. **Inovação & Tecnologia Social**, v. 1, n. 1, p. 68-79, 2019.

Moraes, André Monteiro. Ensino Médio e Educação Profissional: Limites e Possibilidades aos Egressos de Escola Técnica Estadual em Município do Sertão Pernambucano. 2023.

QEDU. Dados do Censo Escolar. EEEP. Paulo VI, Ceará. Disponível em: <https://qedu.org.br/escola/23075864-eeep-paulo-vi>. Acesso em: 07/12/2025.

Sabino, I.; Lima, L. S.; Silva, S. P. Estágio supervisionado e pesquisa: Perspectivas e dilemas de uma experiência. Formação Docente – **Revista Brasileira de Pesquisa sobre Formação de Professores**, [S. l.], v. 5, n. 9, p. 52–65, 2018. Disponível em: <https://mail.revformacaodocente.com.br/index.php/rbfp/article/view/95>. Acesso em: 27 nov. 2025.

Souza, Aparecida Neri de; Leite, Marcia de Paula. Condições de trabalho e suas repercussões na saúde dos professores da educação básica no Brasil. **Educação & Sociedade**, v. 32, p. 1105-1121, 2011.